

MATEMATIKA TA'LIMIDA ELEKTRON TA'LIM MUHITI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY- METODIK ASOSLARI

Abdurahmonov Hasanjon Kotibjon o'g'li

abdurahmonovhasanjon1@gmail.com

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq.

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim sohasini raqamlashtirish, xususan, matematika fanini o'qitishni raqamlashtirishning ilmiy-nazariy va nazariy-metodologik asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan modernizatsiya jarayonlari, ushbu jarayon asosida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar, shuningdek, xalqaro tajribalar — AQSh, Yevropa, Yaponiya va Koreya ta'lim muassasalarining masofaviy va elektron ta'limga oid ilg'or amaliyotlari tahlil etilib, ularning matematik ta'lim sifatini oshirishga ta'siri asoslab beriladi. Maqola matematika ta'limini modernizatsiya qilish, dars jarayoniga raqamli texnologiyalarni tatbiq etish va o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha nazariy xulosalar va amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim muhiti, elektron ta'lim, matematika ta'limi, analitik geometriya, geometriya kursi, raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalar, xalqaro tajriba, matematika o'qitish metodikasi, axborot-ta'lim texnologiyalari.

Kirish. Globallashuv sharoitida matematika fanining fan va texnologiya rivojlanishi hamda jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'siridan kelib chiqib, fanni innovatsion texnologiyalar, didaktik materiallar va amaliy dasturlar imkoniyatlaridan keng foydalanib o'qitish, o'quvchilarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim oluvchilar savodxonligi va kompetensiyasini aniqlash, o'qitish sifati monitoringini o'rganish bo'yicha xalqaro dasturlarda matematika fanini o'qitish sifatini oshirish, nazariy-metodologik va uslubiy asoslarini takomillashtirish hamda mustaqil bilim egallash darajalarini alohida parametr sifatida baholash ko'zda tutilgan [1, 5-b].

Respublikamizda ta'lim jarayonini modernizatsiyalash maqsadida Italiya, Koreya, Xitoy, Yaponiya, Xindiston, Rossiya mamlakatlarining nufuzli oliy ta'lim muassasalari filiallari, qo'shma fakultetlar, qo'shma ta'lim markazlari tashkil qilinmoqda, ularning moddiy texnik bazasi yaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi ““O'zbekiston — 2030” strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-son farmonida ham “Oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish” vazifasi belgilangan. Shuningdek, farmonda, “Fundamental tadqiqotlarni zamon talablaridan kelib chiqib yangi yo'nalishlar bilan boyitish” vazifasi

ham belgilangan [2]. Unga ko'ra, jahonda hozirgi vaqtga kelib ta'lim jarayoni raqamlashtirish o'z dolzarbligini oshirmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Ta'lim jarayonini raqamlashtirish, xususan matematika ta'limini raqamlashtirish masalalari mustaqilligimizning ilk yillaridanoq amalga oshirish boshlandi. Dastlab, ushbu tadqiqotlar A.A.Abduqodirov [3] tomonidan boshlandi va ushbu yo'nalishda asosiy maktab o'laroq xizmat qildi. Shuningdek, ushbu jarayon G.N.G'oyibnazarova [4], I.Ya.Raxmonov [5], X.Sultanova [6], U.Sh.Begimqulov [7], G'.Bozorov [8], U.M.Mirsanov [1], Q.Y.Nurmaxanov [10] va R.Ruzievlarning tadqiqotlarida o'z aksini topdi.

Ta'lim jarayonini raqamlashtirish hattoki davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani ham ushbu jarayonning dolzarbligini yanada mustahkamlaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi ““Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6079-sonli farmonining 2.5-band “Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim berish va malaka oshirishning ustuvor yo'nalishlari”da “o'quvchilar uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishning umumiy darajasini oshirish maqsadida umumta'lim maktablarining asosiy o'quv dasturlariga doimiy o'zgartirishlar kiritish” vazifasi belgilangan [9].

Asosiy qism. Fan-texnika taraqqiy etib, jamiyat axborotlarga tobora boyib borayotgan, pedagogika, metodika fanlari rivojlanayotgan bir davrda o'qituvchilarning o'z ustida mustaqil ravishda tinmay ishlashi, malakasini muntazam oshirib borishi, ijodkor bo'lishi talab qilinadi [10].

Hozirgi zamon o'qituvchisining kasb mahoratini, umumiy bilim saviyasini uzluksiz takomillashtirish uchun kerakli sharoit yaratish talab qilinadi.

Ma'lumki, pedagogika oliy ta'lim muassasalarida elektron ta'lim muhitini tashkil etish, o'qituvchilar tayyorlash muammosi bo'yicha ham bir qator olimlar ilmiy tadqiqot ishi olib borganlar [2], [3]-[8] va [10].

G.N.G'oyibnazarovning [4] “Analitik geometriya tuzilishi, mazmuni va o'qitishni takomillashtirish metodikasi (Pedagogika oliy ta'lim muassasalari misolida)” nomli dissertatsiyasida bo'lajak matematika o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishning pedagogik psixologik asoslari, oliy ta'limda geometriya kursi va analitik geometriya kursini o'qitishning metodik tahlili va analitik geometriya kursining tuzilishi va mazmunini takomillashtirish yo'llari ko'rsatilgan. Analitik geometriya kursini o'qitish jarayonida analitik geometriya elementlarini tekislik va fazoda birgalikda o'qitishni tashkil etish, geometrik masalalarni yechishda analitik geometriya elementlaridan foydalanish, analitik geometriya kursini o'qitishda zamonaviy vositalardan foydalanish yo'llari ko'rsatilgan.

I.Ya.Raxmonovning [5] “Geometriyani o'qitish jarayonida talabalarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish texnologiyasi” nomli fan nomzodligini olish uchun yozilgan

dissertatsiya ishida Matematika o'qituvchisining metodik tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar, talabalarning metodik tayyorgarligini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish, Matematika o'qituvchisini metodik tayyorlashning zamonaviy ahvoli va uni rivojlantirish yo'llari, geometriya kursida “Vektorlar” mavzusini o'rganishda talabalarning tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi, geometriyadan ma'ruza mashg'ulotlarini o'tkazish davomida talabalarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi, geometriya kursini o'qitishda bo'lg'usi matematika o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillar ko'rsatilgan.

X.Sultanova [6] “Научно-методические основы развития геометрических умений и навыков учащихся академических лицеев” nomli nomzodlik dissertatsiyasida akademik litsey talabalarini geometrik ko'nikma va malakasini rivojlantirish muammosiga e'tibor qaratgan bo'lib, geometrik ko'nikma va malaka tushunchalari ma'no jihatidan yoritilgan va klassifikatsiyalangan. Muallif geometrik almatirishlar yordamida masalalar yechishda talabalarning geometrik ko'nikma va malakasi tezroq rivojlanishini asoslab bergan.

U.Sh.Begimqulov [7] ta'lim tizimida axborot-ta'lim muhitini tashkil etish o'quv-tarbiya jarayonlarining barcha boskichlarini jadallashtirish, bunda axborot texnologiyalaridan foydalanish asosida ta'lim jarayoni sifati va samaradorligi oshishini, talabalarning bilish faoliyatlari intensivlashuvi, fanlararo aloqadorlikning chuqurlashuvi kuzatilishini haqida fikr yuritgan.

G'.Bozorov [8] tomonidan elektron ta'lim muxitida talabalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish metodikasiga oid masalalar o'rganilgan. Dissertatsiyada talabalarni mantiqiy fikrlashga o'rgatishning Hozirgi xolati, elektron ta'lim muxitida talabalarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish pedagogik muammo sifatida, elektron ta'lim muxitida talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga qo'yiladigan talablar kabi masalalar, elektron ta'lim muxiti yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish modeli va uning elektron metodik tizimi, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga asoslangan elektron metodik tizimdan foydalanish metodikasi, talabalarning mantiqiy fikrlashini axborot texnologiyalari integratsiyasi asosida rivojlantirish metodikasi bayon etilgan.

G'.Bozorovning fikricha, elektron ta'lim muhiti bu sinonimi sifatida foydalanuvchilarning ta'limiy manbalariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan, Mutaxassislikka tayyorlash jarayonining shaxsiy kompyuterlar, telekommunikatsiya, metodik va tashkiliy muhiti sifatida ta'riflash mumkin.

R.Ruziev bo'lajak informatika o'qituvchilarni tayyorlashda axborot-ta'lim muhitlaridan foydalanish metodikasi masalalarini o'rgangan. Uning fikricha, axborot-ta'lim muhitining birinchi navbatda, tarmoq mijozlariga o'zaro ma'lumotlar almashish,

hamda virtual muloqot qilish imkonini yaratib beruvchi axborot magistrali vazifasini o'taydi. Natijada, axborot-ta'lim muhitining tizimidan foydalanish jarayoni uchun interaktiv muloqot yuzaga keladi. Bunda ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi bir-biri bilan bog'liq faoliyatni, differensiallashganlik tamoyillarini, ularning individualligini hisobga olgan holda inson va oshirishni hamda muloqotdan texnik imkoniyatlarni optimal amalga foydalanishni nazarda tutadi.

Shuningdek, bugungi kunda axborot-ta'lim muhiti orqali ta'lim berish Amerika, Germaniya, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Xitoy, Janubiy Koriya va Rossiya davlatlarida keng tarqalgan bo'lib, XXI asr oxirida axborot-ta'lim muhiti orqali ta'lim berish, butun dunyoni qamrab olishi kutilmoqda. Bu borada AQShning Pensilvaniya davlat universiteti masofaviy ta'lim markazi (worldcampus.psu.edu), Kaliforniya virtual universiteti (cvc.edu), Vashington ochik universiteti (gwu.edu), G'arbiy gubernatorlari universiteti (umuc.edu), Minnesota virtual universiteti (careerwise.mnscu.edu), Florida masofaviy ta'lim universitet (fcd.ufl.edu)lar y'z hissasini qo'shib kelmoqda.

Yuqorida keltirilgan ilmiy manbalar, nazariy qarashlar va xorijiy tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy matematika ta'limi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim muhiti, raqamli resurslar va innovatsion pedagogik yondashuvlar bilan uzviy bog'liq holda rivojlanmoqda. Matematika fanining mazmuni kengayib, uni o'qitish jarayoni faqat an'anaviy ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar bilan cheklanmay, balki analitik fikrlashni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar, vizualizatsiya platformalari, amaliy dasturlar hamda masofaviy ta'lim muhitlari orqali boyib bormoqda.

O'zbekiston ta'lim tizimida olib borilayotgan modernizatsiya jarayonlari, xususan, raqamlashtirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va fundamental tadqiqotlarni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, matematika ta'limi sifatini oshirish uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida elektron ta'lim muhiti shakllanishi, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi, metodik kompetensiyalari, mantiqiy fikrlash malakalari va mustaqil o'qish ko'nikmalarining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud ilmiy izlanishlarda matematika o'qitishni takomillashtirish bo'yicha katta tajriba to'plangan bo'lsa-da, raqamli ta'lim muhiti sharoitida integratsiyalashgan metodik yondashuvni yaratish, o'qitish samaradorligini aniqlovchi mezonlarni ishlab chiqish, elektron resurslar bilan ishlash bo'yicha o'qituvchilarning kompetensiyasini rivojlantirish masalalari dolzarbligicha qolmoqda. Shu bois, ushbu sohada yanada chuqur ilmiy tahlillar, yondashuvlar va amaliy metodikalar ishlab chiqish zamon talabi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirsanov U.M. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematikani amaliy dasturlar yordamida o'qitish samaradorligini oshirish metodikasi (5–6-sinflar misolida) //

diss: p.f.d. (DSc) 13.00.02. ixtisosligi. O‘zPF ilmiy-tadqiqot instituti. – Toshkent. – 2019. – 140 b.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son // <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

3. Абдукадиров А.А. Численное моделирование процесса деформирования многослойных упругих прямоугольных тел // дисс: к.ф-м.н. шифр ВАК: 05.13.18 (1993). – ТшГУ. – Т. – 1993. 110 стр.

4. G‘oyibnazarov G.N. Analitik geometriya tuzilishi, mazmuni va o‘qitishni takomillashtirish metodikasi (Pedagogika oliy ta’lim muassasalari misolida) // diss: p.f.n. 13.00.02. ixtisosligi bo‘yicha. – Nozomiy nomidagi TDPU. – 2009. – 147 b.

5. Raxmonov I.Ya. Geometriyani o‘qitish jarayonida talabalarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish texnologiyasi // diss: p.f.n. 13.00.02. ixtisosligi bo‘yicha. – Nozomiy nomidagi TDPU. – 2012. – 175 b.

6. Султанова Х.А. Научно-методические основы развития геометрических умений и навыков учащихся академических лицеев // дисс: к.п.н. шифр ВАК 13.00.02. - МВ и ССО РУз, Ташкентский государственный педагогический ун-т им. Низами. – Т. – 2007. – 151 стр.

7. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти // дисс: п.ф.д. 13.00.01. ихтисослиги бўйича. – Низомий номидаги ТДПУ. – Тошкент. – 2008. – 305 б.

8. Bozorov G‘.S. Elektron ta’lim muxitida talabalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish metodikasi // diss: p.f.f.d. (PhD) 13.00.02. ixtisosligi bo‘yicha. – JDPI. – Т. – 2021. – 153 b.

9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son // <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

10. Nurmaxanov Q.Y. Elektron ta’lim muhitida Goegebra dasturi vositasida o‘qitish metodikasini takomillashtirish // diss: p.f.f.d. (PhD) 13.00.06. ixtisosligi asosida. – TDPU. – Toshkent. – 2022. – 134 b.